

**Сборник научных трудов
по материалам XXV Международной конференции**

ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

26 октября 2025 г

Волгоград 2025

УДК 67.02+93:902+101+371

ББК 72

В 74

Главный редактор: Теслина Ольга Владимировна

Ответственный редактор: Панкратова Елена Евгеньевна

Время научного прогресса [текст] : сборник научных трудов по материалам XXV Международной научной конференции 26 октября 2025 г. – Волгоград: Издательство Научное обозрение, 2025. – 44 с.

ISBN 978-5-6052270-8-3

В сборнике представлены материалы международной научной конференции «Время научного прогресса». Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, а также для широкого круга читателей с целью использования в научной и учебной деятельности. Ответственность за достоверность информации, изложенной в статьях, несут авторы.

УДК 67.02+93:902+101+371

ББК 72

Адрес редакции: Россия, 400105, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, пр-кт Metallургов, д. 29

E-mail: sciconf@mail.ru

ISBN 978-5-6052270-8-3

ISBN 978-5-6052270-8-3

===== СОДЕРЖАНИЕ =====

Технические науки

Авдеев С.А., Гусев Н.С.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СОДЕРЖАНИЯ
АЗОТА В КОРМОВЫХ ТРАВАХ НА ОСНОВЕ
СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.....5

Исторические науки и археология

Манторов А.А.

ГЕРОИЧЕСКАЯ И ТРАГИЧЕСКАЯ
СУДЬБА КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ».....14

Философские науки

Яшин Б.Л.

ДИАЛОГ КАК ФОРМА ОБЩЕНИЯ
И ЕГО РОЛЬ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ.....19

Педагогические науки

Даниярбеков Н.К., Агзамова Д.О.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У СПОРТСМЕНОВ БАЛЬНОГО ТАНЦА
НА ПРИМЕРЕ ОСВОЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ
И ОБЩЕЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ.....28

Леонова Е.В.

ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.....37

УДК 371

**РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У СПОРТСМЕНОВ БАЛЬНОГО ТАНЦА
НА ПРИМЕРЕ ОСВОЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ
И ОБЩЕЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ**

Н.К. Даниярбеков, Д.О. Агзамова

Казахская национальная академия хореографии (Астана), Казахстан

***Аннотация.** Авторы рассматривают биомеханический подход в процессе обучения спортивному бальному танцу. Методический анализ движений посредством биомеханических процессов в работе мышцы формирует у исполнителей знания, умения, навыки осознанной самостоятельной работы и в качестве вспомогательных упражнений играют непосредственную роль в совершенствовании их физических способностей.*

***Ключевые слова:** биомеханика, развитие физических данных, тазобедренный сустав, работа опорно-двигательного аппарата.*

История развития биомеханики связана с такими именами, как Аристотель (384-322 годы до н.э.), Гален 129-216) – анализ биомеханики животных и человека, Леонардо да Винчи (1452-1519) – исследование строения человеческого тела и его связи с движением, осуществили прорыв в науке биомеханике эпохи Возрождения. Труды французского философа, математика и естествоиспытателя Рене Декарта (1596-1650) основываются на рефлекторной теории, где причиной движений могут быть конкретные факторы внешней среды; итальянский ученый, врач, математик, физик, астроном Джованни Альфонсо Борелли (1608-1679) в своей книге «О движении животных» рассматрел организм человека как машину, обосновал процессы дыхания, движение крови, работу мышц с позиции механики, что по сути, положило начало биомеханике как научному познанию в целом.

Разработанная на основе динамической анатомии биомеханика физических упражнений, созданная Лесгафтом П.Ф. (1837-1909), представляла собой целый курс «Биомеханика физических упражнений». Ученые И.М. Сеченов (1829-1905), Н.А. Бернштейн (1896-1966) и многие другие проявляли научный интерес «к природе» человеческого тела и его механизмов, занимались вопросами культуры биомеханического мышления [1, с. 11].

Исследовательский интерес к изучению движений в танце появился относительно недавно. На сегодняшний день хореографическое искусство накопило достаточный объем теоретических знаний о движении. Хореографическое искусство и хореографическая педагогика опирается на практический опыт науки, в том числе биомеханики, которая непосредственно изучает движение. Установлено, что без основных законов и принципов биомеханики хореография развиваться не сможет. Более того, сами танцевальные техники не могут существовать в обучении без объективности, методической обоснованности, а также научно-методической основы.

Специфика хореографического искусства и спорта, в частности спортивного бального танца, тесно связана с физическим совершенствованием человеческого тела, а также с развитием и совершенствованием физических способностей исполнителя. Необходимо отметить, что именно синтез спорта и искусства дал бальным танцам новый виток развития, который способствует художественному развитию и модернизации техники спортивного бального танца, а также двигательных способностей и исполнительского мастерства танцоров. Все это в купе требует высокопрофессиональной физической подготовки.

Методы формирования и развития технических навыков, двигательных способностей, также требуют внимательного методического подхода при подготовке будущих спортсменов. Такой подход в процессе обучения спортивному бальному танцу позволяет анализировать движение посредством биомеханических процессов работы мышц, которые задействованы в движении, развивать их двигательные качества, что способствует не только достижению высокого уровня профессиональных компетенций, но и предотвращает травмы опорно-двигательного аппарата.

Уже сегодня каждый специалист в области хореографического искусства и балетной педагогики имеет понимание «устройства» человека, его анатомии и физиологии, где большое внимание направлено на индивидуальные особенности обучающихся. Бывают случаи, когда

обучение технике танца все еще проходит практически без какого бы то ни было анатомического анализа. И бальный танец не исключение.

На основе анализа междисциплинарной связи бального танца с дисциплиной «Биомеханика движений в хореографии» мы задались целью рассмотреть биомеханический процесс работы тазобедренного сустава у спортсменов спортивного бального танца.

Итак, тазобедренный сустав участвует во многих движениях, соответственно, амплитуда движений в нем значительно больше. Именно эти особенности формируют возможность развития «верхней» выворотности. Подвижность тазобедренного сустава в норме составляет при сгибании и разгибании 120° из них 105° на сгибание, 15° на разгибание. При этом, отведение и приведение возможно по отношению к средней линии на $80-90^{\circ}$. Разворот внутри и наружу составляет всего около $40-50^{\circ}$. Безусловно, развитие выворотности тазобедренного сустава достигается повседневной тренировкой в зале. И если мы рассмотрим кости таза (Рис. 1) [3, с. 170], то можно увидеть, как расположены вертлужные впадины, в которые входят головки бедренных костей, образуя шаровидный тазобедренный сустав. Строение глубокой суставной впадины позволяет бедренной кости свободно подниматься в направлениях вперед, в сторону, назад, а также выворачиваться наружу или внутрь, что часто можно видеть при исполнении больших бросков ног на различную высоту (*grands battements jetés*, *Battements développés*, *arabesques* и др.)

Рисунок 1. Кости таза

Следует отметить, что, если раньше считалось, что большая амплитуда движения в тазобедренном суставе свойственна только артистам балета, то сегодня трансформация бального танца способствует постоянному развитию и модернизации техники, что требует совершенствования исполнительского мастерства, а также двигательных способностей своего тела. А именно, педагогическая практика показывает, что знания биомеханических процессов играют важную роль в развитии исполнительских навыков и совершенствуют физическую готовность мышц к сложно координационным действиям, свойственным специфике бального танца. Таким образом танцевальные фигуры, особенно латиноамериканской программы, требуют последовательных суставных движений и мышечных сокращений. При быстром темпе исполнения в танце большого количества движений в тазобедренном суставе может происходить как ущемление самой капсулы, так и надрывы в области в подвздошно-бедренной связки, что приведет к ноющим болям, которые временно нарушают функцию сустава. Также при опускании ноги с высоты 90° ее сухожилие может защемиться в суставе, когда сухожилие подвздошно-поясничной мышцы соприкоснется с головкой или малым вертелом бедренной кости, это может привести к травме (Рис. 2) [3, с. 171].

Рисунок 2. Мышцы тазового пояса

Защемление можно предотвратить и избежать посредством поддержания гибкости и растяжки в тазобедренном суставе, а также вспомогательных упражнений, направленных на развитие группы мышц бедра (медиальная или внутренняя).

Для того, чтобы прогрессировать в хореографии необходимо достичь согласованности и точности всех движений, а также осознавать свое положение в пространстве. Знания таких понятий, как «положение тела», «поза тела», которые имеют различия, так как положение тела характеризуется помимо позы еще ориентацией, местом тела, во многом определяют осознанную работу, а также позволяют правильно ориентироваться в направлениях движений. И это очень важно с позиции биомеханики.

Разделяя свое тело на три воображаемые плоскости, мы рассмотрим анатомические термины, обозначающие локализацию в Таблице 1.

Таблица 1

Анатомические термины, обозначающие локализацию

Термин	Объяснение термина	Примеры и пояснения
Фронтальная плоскость	Плоскость, мысленно разделяющая тело на две части, переднюю и заднюю	Помогает в поиске центра тяжести
Сагиттальная плоскость	Плоскость, мысленно разделяющая тело на две части, правую и левую	Дает возможность увидеть симметрию или асимметрию левого и правого
Горизонтальная плоскость	Плоскость, мысленно разделяющая тело на две части, верхнюю нижнюю	

Эти анатомические понятия, прежде всего, определяют положение и перемещение тела в пространстве. Это, в свою очередь, позволит правильно анализировать движение, чтобы оно совершалось «чисто», без отклонений, не создавая побочных «лишних» движений. Использование построения осей и плоскостей человеческого тела в спортивном танце дают возможность тренерам и спортсменам расширить поиск скрытых проблем парного танца. Точнее определить решение двигательных задач и использовать их при анализе технических проблем и взаимообусловленных двигательных действий спортсменом.

Далее необходимо рассмотреть действия мышц, которые берут начало на костях таза и влияют на движения тазобедренного сустава Таблица 2.

Таблица 2

Действие мышц, берущих начало на костях таза, влияющих на движения тазобедренного сустава

Движение	Мышцы, принимающие участие в его осуществлении	Расположение на бедре
Приведение бедра (движение вокруг сагиттальной оси сустава)	Короткая, длинная, большая приводящая мышцы, нежная мышца, гребешковая мышца	Медиальная группа мышц бедра
Отведение бедра (движение вокруг сагиттальной оси сустава в другую сторону)	Средняя и малая ягодичные мышцы, грушевидная, близнецовые, внутренняя запирательная мышцы	Наружные тазовые мышцы
Сгибание бедра (движение вокруг фронтальной оси сустава)	Подвздошно-поясничная мышца, мышца, напрягающая широкую фасцию, четырехглавая мышца	Внутренние мышцы таза, и они же медиальные бедра
Разгибание бедра (движение вокруг фронтальной оси сустава в другую сторону)	Большая ягодичная мышца, полуперепончатая мышца, полусухожильная мышца, двухглавая мышца бедра, большая приводящая мышца	Мышцы задней поверхности бедра
Супинация (латеральное движение вокруг вертикальной оси сустава)	Большая ягодичная мышца, наружная и внутренняя запирательные мышцы, квадратная мышца бедра, грушевидная мышца, близнецовые мышцы	Наружные и внутренние мышцы
Пронация (медиальное движение вокруг вертикальной оси сустава)	Мышца, напрягающая широкую фасцию, портняжная мышца, отдельные пучки средней и малой ягодичной мышцы	Наружная группа мышц таза
Сгибание, отведение, вращение бедра и сгибание колена	Портняжная мышца (позволяет сидеть на полу по-турецки)	Отходит от гребня подвздошной кости, по диагонали пересекает переднюю поверхность бедра и прикрепляется к переднемедиальной поверхности голени

В рассмотрении действий мышц, берущих начало на костях таза и влияющих на движения тазобедренного сустава мы опирались на исследования Хаас Ж.Г. и труда автора Анатомия танца [2, с. 62-63].

Таким образом, мы имеем представление об основных анатомических понятиях работы мышц бедра. Следует отметить, что бедра, в спортивно-бальном танце, а именно в латиноамериканской программе, работают по принципу восьмерки. Это скручивания бедра вокруг своей оси, что создает в танце достаточно амплитудные движения всего тела, в тазобедренном суставе, где в свою очередь участвует верхняя часть тела, лопатки, передача веса тела с одной ноги на другую. Это очень координированное и физически сложное движение, особенно в ускоренном и быстром музыкальном темпе, что требует достаточной пластики тела и гибкости суставов. Однако, при исполнении часто можно встретить что, спортсмены допускают ошибку, излишне оседая на опорной ноге, и это дает лордоз (изгиб) в поясничном отделе.

Увлекаясь внешним факторами, желая дать больше амплитуды движения, спортсмены забывают при этом о осознанной и правильной работе мышц и суставов. Если, возьмем специфичную «браш» позицию. Это статичная и не подвижная поза, но все шаги проходят через это положение, еще его называют нейтральным положением. При исполнении данной позы, мы часто наблюдаем неправильную работу поясничного отдела. То есть танцор растягивает противоположную сторону опорной ноги, сторону опорной ноги выводит вперед, чтобы сохранить квадрат, и отводит бедро в сагиттальной оси. Здесь происходит небольшая ротация, и самая главная проблема – это оседание на опорное бедро. Привсем при этом, тазобедренный сустав является самым крупным сочленением в опорно-двигательной системе человека, на который приходится нагрузка, в несколько раз превышающая вес тела. Факторами, провоцирующими появление болей в тазобедренном суставе, могут быть чрезмерные нагрузки, обусловленные занятиями спортом и тяжелым физическим трудом. Это также, в свою очередь, может привести к различным патологиям в позвоночнике, травмам коленного и голеностопного суставов в будущем.

Тазобедренная область располагается в середине тела, поэтому возникающие здесь проблемы рано или поздно обязательно «скажутся» и на других частях тела. Важно предотвратить эти проблемы или уменьшить их воздействие на организм, уделяя особое внимание повышению подвижности суставов. Таким образом если добавить определенный комплекс упражнений на растяжку, до и после физической нагрузки, то можно избежать ряда физических проблем.

Контроль качества действия, выполняемые исполнителем, должны помогать и способствовать грамотному, комфортному движению с рациональным использованием физических сил и энергии, которые со временем трансформируются в определенный результат. Поскольку мы имеем дело с «живым организмом», телом танцора, именно этот основополагающий принцип биомеханики необходим во всех методах обучения исполнительскому мастерству в спортивно бальной хореографии. Качественное исполнение танцевальных элементов и их автоматизация приведет к преобразованию этих элементов в более сложные, что и составляет основу прогресса, развития и конкуренции в танцевальном спорте. Необходимо понимать и осознавать, что технический уровень танцора напрямую связан с его уровнем физической подготовки.

Таким образом, именно методы биомеханики помогают поддерживать физическую готовность мышц к сложно координационным действиям, посредством анализа и самоанализа танцевальных фигур, осознания и вдумчивого подхода в совершенствовании исполнительского мастерства и каждого технического элемента. Так как наше тело представляет собой поразительное сочетание энергии и информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нейматов, Э.М. прикладная биомеханика в спортивной медицине и остеопатии/ Э.М. Нейматов, С.Л. Сабинин. – Москва: ООО «Издательство «Медицинское информационное агенство», 2016. – 448с.: ил.
2. Томкевич, М.С. Основы анатомии, физиологии, биомеханики и медицины с элементами возрастной физиологии. Учебное пособие для студентов балетмейстерских факультетов театральных вузов. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2016. – 104 с.
3. Хаас, Ж.Г. Анатомия танца/ Ж.Г. Хаас; пер. с англ. В.М. Боженов. – Минск: Попурри, 2019. – 200 с.

Материал поступил в редакцию 18.09.25

**DEVELOPMENT OF TECHNICAL SKILLS
OF BALLROOM DANCE ATHLETES ON THE EXAMPLE
OF MASTERING BIOMECHANICS AND GENERAL
CHOREOGRAPHIC TRAINING**

N.K. Daniyarbekov, D.O. Agzamova

Kazakh National Academy of Choreography (Astana), Kazakhstan

***Abstract.** The authors consider a biomechanical approach in the process of teaching sports ballroom dance. Methodical analysis of movements through biomechanical processes in the work of muscles forms knowledge, skills, skills of conscious independent work among performers and as auxiliary exercises play a direct role in improving their physical abilities.*

***Keywords:** biomechanics, physical data development, hip joint, musculoskeletal system.*

XXV Международная заочная научная конференция
Время научного прогресса
г. Волгоград, 26 октября 2025 г.

Адрес редакции:
Россия, 400105, Волгоградская обл., г. Волгоград,
пр-кт Металлургов, д. 29
E-mail: sciconf@mail.ru
www.scienceph.ru

ISBN 978-5-6052270-8-3

Редакционная коллегия:
Главный редактор: Теслина Ольга Владимировна
Ответственный редактор: Панкратова Елена Евгеньевна

Лукиенко Леонид Викторович, доктор технических наук
Жариков Валерий Викторович, доктор экономических наук, кандидат технических наук
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук
Дмитриева Елизавета Игоревна, кандидат филологических наук
Валуев Антон Вадимович, кандидат исторических наук
Кисляков Валерий Александрович, доктор медицинских наук
Рзаева Алия Байрам, кандидат химических наук
Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук
Хужаев Муминжон Isoхонович, доктор философских наук
Ибрагимов Лутфулло Зиядуллаевич, кандидат географических наук
Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике
Хасанова Гулсанам Хусановна, доктор философии по педагогическим наукам
Горбачевский Евгений Викторович, кандидат технических наук
Мадаминов Хуршиджон Мухамедович, кандидат физико-математических наук
Отажонов Салим Мадрахимович, доктор физико-математических наук
Каратаева Лола Абдуллаевна, кандидат медицинских наук
Аметов Темирбек Алмасбаевич, доктор философии по историческим наукам
Комаровских Елена Николаевна, доктор медицинских наук
Шереметьева Анна Геннадьевна, доктор филологических наук

Подписано в печать 26.10.2025. Дата выхода в свет: 11.11.2025.
Формат 60x84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Заказ № 25. Свободная цена. Тираж 100.